

Estudo de diferentes materiais para aventais de proteção radiológica utilizando o Método de Monte Carlo

Samara Pavan Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-0941-0340

Lucas Wilian Gonçalves de Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1919-9457

Monique França e Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-6305-9526

Eduardo Batista de Carvalho
Faculdade Santa Rita de Cássia,
Itumbiara, Brasil
ORCID: 0000-0002-5734-7668

William de Souza Santos
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-3828-5000

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica (PPGEB)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Resumo - Nesse trabalho, utilizando simulação de Monte Carlo, foram calculados valores de coeficientes de conversão (CC) para médico, utilizando uma energia típica de procedimentos da cardiologia intervencionista para três diferentes materiais de avental de radioproteção: 100%Pb, 67%Pb+33%Si e 67%W+33%Si e três espessuras. Os valores de CC encontrados demonstram que o avental de 100%Pb foi o que apresentou a melhor blindagem à radiação entre os 3 materiais para a espessura de 0,5 mm. Independente das espessuras, o avental que proporcionou os maiores valores de CC foi o composto por 67%W+33%Si.

Keywords – Aventais plumbíferos, Método de Monte Carlo, coeficientes de conversão.

Abstract - In this work, conversion coefficients (CC) values were calculated for physicians, with specific energy indication for interventional cardiology for the three radioprotection raw materials: 100%Pb, 67%Pb + 33%Si and 67%W + 33%Si. and three thicknesses. The CC values showed that 100% Pb presented the better shielding of the three materials to a thickness of 0.5 mm. Regardless of the thickness, the apron that allowed the highest CC values was composed by 67%W + 33%Si.

Palavras chave – Lead apron, Monte Carlo method, conversion coefficients.

I. INTRODUÇÃO

Desde a descoberta dos raios-X, pelo físico alemão Röntgen em 1995 [1] e com o avanço da tecnologia na área da saúde, os raios-X tem sido amplamente utilizados para diagnósticos e tratamentos de doenças. Quando a radiação ionizante interage com o tecido biológico, pode provocar efeitos determinísticos ou estocásticos [2], que são danos com diferentes graus de severidade, como por exemplo: vermelhidão e descamação da pele, eritema, queda de cabelo no local irradiado, catarata e indução de câncer [3].

Existem leis específicas para o uso da radiação ionizante na medicina, como por exemplo, a portaria 453/98 do Ministério da Saúde [4] - Diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico - que dispõe parâmetros de proteção radiológica a fim de assegurar a integridade física de trabalhadores e pacientes, além de regulamentar a utilização, disposição, controle e qualidade de equipamentos radiológicos, entre outros.

Um equipamento de proteção individual (EPI) de uso obrigatório nos serviços de radiodiagnóstico, é o avental de proteção radiológica. Um estudo comprovou que aventais de chumbo de 0,5 mm reduzem em até 80% da exposição à radiação de todos os profissionais nos serviços de hemodinâmica [5]. Outros estudos comprovam a eficiência dos aventais protetores, bem como os outros EPI e equipamentos de uso coletivo (EPC) na redução das doses, desta maneira, pode-se concluir que quando se tem consciência dos danos dos raios-X, e são colocados em prática os bons hábitos de proteção radiológica, há uma redução na dose de radiação recebida pelos profissionais [6, 7].

Apesar da eficácia comprovada dos aventais de chumbo, estes, apresentam um peso muito grande, desencadeando diversos problemas na saúde do trabalhador, por exemplo, dores nas costas [8]. Além disso o chumbo é um elemento químico de alta toxicidade [8-11], que o descarte indevido pode causar problemas à saúde humana e ambientais. Portanto, atualmente existem novos aventais protetores livres de chumbo que prometem a proteção radiológica com o conforto de aventais menos pesados.

Em um recente trabalho de Lu et al. [9], foram testadas diferentes marcas de aventais protetores com chumbo e outros componentes, a fim de averiguar a proteção radiológica prometida pelos fornecedores. A conclusão, deste trabalho foi que os aventais forneceram proteção menor do que a declarada

pelos fabricantes, e que eram necessárias mais pesquisas sobre materiais mais leves e tão eficientes quanto o chumbo, para novos aventais.

Desta maneira, no estudo Aghamiri et al. [10], investigaram se variedades de compostos metálicos para proteção a radiação X, em que o MCNP [12] foi utilizado para calcular a atenuação do feixe de raios-X e a interação do feixe com os materiais de blindagem. Neste estudo, conclui-se que uma combinação dos metais tungstênio (45%) e estanho (55%) foram mais apropriados para blindagem da radiação X, tanto nos quesitos de radioproteção quanto nos quesitos mecânicos, como resistência, alongamento e tração.

Também no trabalho de Kazemur et al. [11], simulações computacionais foram empregadas para avaliar a eficiência de atenuação de radiação em materiais com diferentes porcentagens de chumbo e outros compostos, durante procedimentos de radiologia diagnóstica. Conclui-se que em situações específicas, os materiais sem chumbo se mostraram eficazes.

Neste trabalho foram realizadas simulações computacionais de procedimentos comuns de radiologia intervencionista, utilizando o Método de Monte Carlo [13] e o código MCNP [12] para testar diferentes materiais de avental protetor contra radiação, com o objetivo de estimar a eficiência desses novos materiais, para proteção dos trabalhadores da área da saúde que exercem suas atividades em radiodiagnóstico.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Método de Monte Carlo

Para facilitar os cálculos dosimétricos e similar os procedimentos médicos que utilizam radiação ionizante, são usadas ferramentas computacionais, como o Método de Monte Carlo (MMC), cuja finalidade é simular o transporte de radiação ionizante [13]. Desde seu início, o MMC tem sido disseminado e muito usado em todas as áreas da Física Médica por exemplo, no radiodiagnóstico é comumente utilizada para medir doses de radiação para fins de proteção radiológica [13]. Com o avanço da tecnologia e com computadores mais eficientes, o tempo de computação tem-se tornado cada vez menor, podendo assim serem estimadas doses de vários órgãos e tecidos em que seria muito difícil ou incoerente de se medir *in vivo*.

Foram calculados os Coeficientes de Conversão (CC) para o médico, afim comprovar a eficácia de diferentes materiais de proteção radiológica. O código de transporte de radiação utilizado foi o MCNPX [12], para calcular CC foi simulado um medidor de Produto Dose Área (PDA) utilizando o comando *tally F6*, e foram calculadas 10^9 histórias de partículas.

B. Cenário de estudos

Para este trabalho, foi criado um cenário típico de cardiologia intervencionista, como mostrado na Fig. 1, que consistiu em uma sala com paredes de 15cm de espessura de concreto; uma mesa cirúrgica típica para procedimentos intervencionistas, uma fonte de raios X e um de equipamento de fluoroscopia; um carrinho auxiliar, monitores e para o paciente e o médico foram utilizados cilindros de água e os aventais foram construídos por cilindros ocos e com 0,5 mm de espessura preenchidos por 3 diferentes materiais: avental 1 de chumbo (100%Pb), avental 2 de chumbo e silício (67%Pb, 33%Si) e avental 3 tungstênio e silício (67%W, 33%Si), essa composição de materiais foi retirada do trabalho de Kazemur et al. [11].

Figura 1: Geometria da sala de cardiologia, onde: A) carrinho auxiliar; B) enfermeiro representado por cilindro; C) avental de proteção do médico; D) fonte de raios-X; E) medidor de PDA; F) cortina de chumbo; H) Paciente representado por cilindro; I) monitores.

O espectro de raios X utilizado foi gerado pelo software SR78 do IPEM [14]. Foi selecionada a tensão do tubo de 90 kV e a projeção utilizada foi Oblíqua Anterior Esquerda (LAO90°), típica de cardiologia intervencionista. A Fig. 2 mostra uma vista superior da geometria da sala, pode-se observar a posição da fonte e do medidor de PDA na projeção LAO90.

Figura 2: Vista superior da sala de cardiologia, onde: A) carrinho auxiliar; B) enfermeiro representado por cilindro; C) médico representado por cilindro; D) fonte de raios-X em projeção LAO90; E) medidor de PDA; F) paciente representado por cilindro.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram calculados os valores de CC referentes aos procedimentos de cardiologia intervencionista em uma projeção e energia típicos, para 3 diferentes composições de avental protetor contra radiação. A Tabela 1 mostra os valores de CC obtidos com a projeção LAO90° para o médico, utilizando os 3 materiais, uma energia de 90 keV, e aventais com espessura 0,5 mm.

TABELA I. VALORES DE CC PARA A PROJEÇÃO LAO90° COM ENERGIA DE 90 KEV E ESPESSURA DE AVENTAL DE 0,5 MM DE MATERIAL

Avental	CC Médico (mGy/Gy.cm ²)	Incerteza
1	1,7x10 ⁻⁴	0,0009
2	4,2x10 ⁻⁴	0,0006
3	4,9x10 ⁻⁴	0,0006

De acordo com a Tabela 1, pode-se verificar a variação dos valores de CC referentes aos 3 materiais utilizados nos aventais. O valor do CC encontrado para o avental 2 (67%Pb+33%Si) foi de 4,2x10⁻⁴ mGy/Gy.cm², se comparado ao avental 1 (100%Pb), houve um aumento de aproximadamente 147% no valor do CC, o que proporciona maior dose recebida pelo médico utilizando o avental 2. Já para o avental 3 (67%W+33%Si) o valor do CC aumentou 188%, em relação ao avental 1. Nota-se que com a mesma espessura dos aventais, o avental 1 apresentou menor CC, o que proporciona maior blindagem de radiação e mais proteção ao trabalhador.

Com o intuito de se verificar qual seria a espessura que poderia ser comparada a proteção equivalente a de 0,5 mm de chumbo, foram realizadas mais duas medidas com os aventais 2 e 3 e espessuras de 1,0 mm e 1,5 mm.

A Tabela 2, mostra os valores dos CC para espessura de 1,0 mm para os aventais 2 e 3:

TABELA II. VALORES DE CC PARA A PROJEÇÃO LAO90° COM ENERGIA DE 90 KEV E ESPESSURA DE AVENTAL DE 1,0 MM DE MATERIAL

Avental	CC Médico (mGy/Gy.cm ²)	Incerteza
2	2,24x10 ⁻⁴	0,0008
3	2,56x10 ⁻⁴	0,0008

Analisando a Tabela 2, houve uma diminuição nos valores dos CC para os materiais, se comparados os valores de CC apresentados na Tabela 1 para a espessura de 0,5 mm e a espessura de 1,0 mm. Percebe-se uma redução de aproximadamente 87% e 91%, para o avental 2 e avental 3, respectivamente. Apesar da redução nas doses, com a espessura de 1,0 mm, os aventais mostraram capacidade de blindagem inferior a de 0,5 mm do avental 1.

Triplmando a espessura do avental protetor, de 0,5 mm para 1,5 mm dos materiais 2 e 3, foram obtidos os dados referentes a Tabela III.

TABELA III. VALORES DE CC PARA A PROJEÇÃO LAO90° COM ENERGIA DE 90 KEV E ESPESSURA DE AVENTAL DE 1,5 MM DE MATERIAL

Avental	CC Médico (mGy/Gy.cm ²)	Incerteza
2	1,77x10 ⁻⁴	0,0009
3	1,92x10 ⁻⁴	0,0008

Conforme a Tabela 3, ocorreu uma diminuição dos valores de CC em relação as Tabelas 1 e 2, ou seja, quanto maior a espessura de blindagem, menor os valores dos CC. Comparando os valores de CC de 0,5 mm do avental 1, com os valores de CC de 1,5 mm dos aventais 2 e 3, observou-se que os resultados são próximos, com aumento de 3% para o avental 2 e 12% para o avental 3.

IV. CONCLUSÃO

Neste trabalho foram calculados valores CC para 3 diferentes materiais e espessuras de blindagem, a fim de verificar a eficácia dos mesmos em procedimentos de radiologia intervencionista. De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que o avental que apresentou os menores valores de CC, e por esse motivo proporciona uma maior blindagem, foi o avental 1 (100%Pb) e o avental que obteve os maiores valores de CC, ou seja, capacidade de blindagem menor, foi o avental 3 (67%W+33%Si); conclui-se também, que o avental de 0,5mm de chumbo possui blindagem equivalente a dos aventais 2 e 3, quando estes tiveram o triplo de espessura de material.

AGRADECIMENTOS

Agradecimento à Universidade Federal de Uberlândia, e às agências de fomento Brasileiras: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG, Projetos No. APQ-03049-15 e APQ-02934-15) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, Projetos Nos. 421603/2016-0 e 420699/2016-3), pelo financiamento parcial deste trabalho. S. P. S. é bolsista de mestrado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e L. W. G. S. é bolsista de mestrado da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

REFERÊNCIAS

- [1] R. A. Martin. A Descoberta dos Raios X O Primeiro Comunicado de Roentgen. Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. .20, pp.373-391, Dezembro 1998.
- [2] L. Tauhata, I. Salati, R. Di Prinzio e A. R. Di Prinzio, "Radioproteção e Dosimetria: Fundamentos," Instituto de Radioproteção e Dosimetria. Comissão Nacional de Energia Nuclear, 5ª revisão, Rio de Janeiro, 2003.
- [3] E. Okuno, E. Yoshimura, "Física das radiações," Oficina de Textos, 2010.
- [4] MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria Federal 453: DIRETRIZES DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO E ODONTOLÓGICO. Brasília, 1998.
- [5] S. C. G. Scremin, H. R. Schelin, J. G. Tilly Jr. Avaliação da exposição ocupacional em procedimentos de hemodinâmica, Radiologia Brasileira, vol.39, pp. 123-126, 2006.
- [6] L. P. Silva, C. L. P. Maurício, L. V. Canevaro, P. S. Oliveira. Avaliação da exposição dos médicos a radiação em procedimentos hemodinâmicos intervencionistas, Radiologia Brasileira, vol. 41, pp.319-323, 2008.
- [7] A. P. S. Soares, A. G. Pereira, R. C. Flor. Utilização de vestimentas de proteção radiológica para redução de dose absorvida: uma revisão integrativa da literatura, Radiologia Brasileira, vol. 44, pp. 97-103, 2011.
- [8] B. Moore, E. Sonnenberg, G. Casola, R. A. Novelline. The relationship between back pain and lead apron use in radiologists. AJR Am J Roentgenol, vol. 158, pp. 191-193, 1992.
- [9] H. Lu, C. Boyd, J. Dawson. Lightweight Lead Aprons: The Emperor's New Clothes in the Angiography Suite European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, Janeiro, 2019.
- [10] M. R., Aghamiri, Mortazavi S, Tayebi M, MoslehShirazi M, Baharvand H, Tavakkoli-Golpayegani A, et al. A Novel Design for Production of Efficient Flexible Lead-Free Shields against X ray Photons in Diagnostic Energy Range. J Biomed Phys Eng., pp.17-21, 2011.

- [11] M. Kazempour, M. Saedimoghadam, F. S. Shooli, N. Shokrpour. Assessment of the radiation attenuation properties of several lead free composites by Monte Carlo simulation. *Journal of biomedical physics & engineering*, vol. 5, pp. 67-76, 2015.
- [12] D. B. Pelowitz. MCNPX User's Manual, Version 2.7.0, Report LA-CP-11-00438. Los Alamos National Laboratory, 2011.
- [13] H. Yoriyaz. Método de Monte Carlo: princípios e aplicações em Física Médica. *Revista Brasileira de Física Médica*, vol. 3, pp. 141-149, 2009.
- [14] K. Cranley, B. J. Gilmore, G. W. A. Forgaty, L. Desponds. Catalogue of diagnostic x-ray spectra and other data. Institute of Physics and Engineering in Medicine Report 78, York: IPeM, 1997.